

РОЛЬ САМОПРИНЯТИЯ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ АККАУНТА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИНСТАГРАМ

¹Султанова Лилия Зияутдиновна, ²Тохирова Малика

¹E-mail: likes78@mail.ru

кандидат психологических наук, доцент, Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в
г. Ташкенте

²бакалавр психологии, Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова
в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12672855>

В настоящее время социальные сети являются неотъемлемой частью общения людей. На сегодняшний день количество пользователей Инстаграм составляет 1,35 миллиарда. Инстаграм, как одна из самых популярных, особенно среди молодежи, социальных платформ, позволяет пользователям создавать и редактировать свои фотографии и видео, делиться ими с другими пользователями и получать обратную связь. «С психологической точки зрения, Инстаграм, как любая другая социальная сеть, имеет в основе систему взаимодействия»[3, с.387].

Социальные сети, включая Инстаграм, сильно изменили способы, которыми люди воспринимают и выражают себя. Многие пользователи Инстаграм создают и культивируют свой личный бренд через визуализацию своих профилей. Это может включать в себя изображения, фильтры, стили и темы, которые отражают, по сути, их личностные особенности. Таким образом, социальные сети стали местом, где люди обмениваются информацией и взаимодействуют, в основном, с помощью визуальных элементов, иногда на уровне, конкурирующем с реальным миром. Исследовательский интерес представляет вопрос, как индивидуальные характеристики личности влияют на специфику коммуникации и визуализацию аккаунтов в социальных сетях, при учете активности пользователей на этих платформах.

Мы провели исследование, с использованием пяти методик, объектом которого стало самопринятие личности. Предметом исследования послужила роль самопринятия в визуализации аккаунта в социальной сети Инстаграм. Самопринятие, с точки зрения психологов, является одной из базовых интегральных характеристик личности, обеспечивающая ее целостность и устойчивость, которая будет способствовать внутреннему комфорту личности и позитивному самоощущению [1].

Прежде всего мы определили особенности визуализации аккаунта в социальной сети Инстаграм у участников нашего исследования с помощью составленной нами авторской анкеты. Далее, используя соответствующие методики, определили уровень самопринятия и уровень самооценки респондентов с целью выявления роли самопринятия в визуализации аккаунта в социальной сети. В исследовании приняли участие 121 человек, все жители города Ташкента, пользователи сети Инстаграм, в возрасте от 18 до 35 лет, обоего пола.

Прежде всего мы предположили, что существует взаимосвязь между самопринятием личности и уровнем визуализации аккаунта в Инстаграм. Кроме того, по нашему мнению, могли быть различия между различными группами по визуализации аккаунта по параметрам самопринятия личности и уровня самооценки. Помимо основных предположений, мы выдвинули и несколько частных гипотез, связанных с особенностями визуализации аккаунта в контексте самопринятия личности и уровня самооценки.

Необходимо рассмотреть в начале способы визуализации аккаунта в социальной сети Инстаграм. Разные способы визуализации аккаунта направлены на то, чтобы он привлекал внимание других пользователей и выделялся. Вот несколько популярных используемых категорий: единый стиль фотографий, коллажи, видео и рилз, текстовые оверлеи, тематические посты и т.д. Каждая из этих категорий используется для улучшения визуального восприятия аккаунта как самим пользователем, так и

подписчиками. Все используемые нашими респондентами категории были определены с помощью авторской анкеты.

По данным корреляционного анализа между уровнем визуализации аккаунта и самопринятием не было обнаружено взаимосвязей. Пользователи с различными интересами и эстетическими предпочтениями могут оценивать визуальные аспекты аккаунта по-разному, независимо от их самоощущения. Самопринятие — это внутренний, субъективный процесс, который может и не иметь прямой связи с внешними атрибутами, такими как визуализация аккаунта. Поэтому, пользователи, скорее всего, могут принимать или не принимать себя вне зависимости от того, как они представлены в социальных сетях.

Интересно, что мы не обнаружили значимых взаимосвязей и между уровнем визуализации аккаунта и показателями самооценки. Факторы, такие как поддержка со стороны близких, личные достижения вне социальных сетей и общественное признание, могут играть более значительную роль в формировании самооценки, чем визуальное представление себя в Инстаграм.

Согласно результатам исследования, в рамках нашей выборки, обнаружена положительная взаимосвязь между уровнем визуализации аккаунта и уровнем притязаний. Вероятно, пользователи, которые активно работают над визуализацией своего аккаунта, имеют более высокие притязания в отношении социального признания и успеха. Визуализация аккаунта в данном контексте может служить инструментом для достижения этих амбиций, предоставляя платформу для выражения себя и привлечения внимания.

Что касается различий в результатах в связи с полом, то по группе респондентов - мужчин не было выявлено ни одной значимой взаимосвязи. По-видимому, у мужчин особенности визуализации аккаунта могут зависеть от иных личностных характеристик. У пользователей женщин уровень визуализации аккаунта напрямую связан с уровнем притязания. Возможно, для женщин аккаунт в сети Инстаграм является не только средством общения,

но и инструментом для достижения личных и профессиональных целей, что делает визуализацию аккаунта более значимой и стратегически важной.

Далее мы произвели сравнительный анализ данных, в зависимости от использования той или иной функции Инстаграм. В целом, при проверке наличия значимых различий было выявлено несколько различий. Стоит напомнить, что самопринятие личности, уровень самооценки и уровень притязаний — это внутриличностные аспекты, которые могут и не иметь прямого или видимого влияния на особенности использования визуализации аккаунтов в социальных сетях. Тем не менее, нами было выявлено несколько значимых различий.

Оказалось, что существует различие между пользователями, выкладывающими видео в карусели и теми, кто не выкладывает. Те, кто меньше заинтересованы в поддержании активного и высоко визуализированного присутствия в соцсетях, могут чувствовать себя более аутентично и менее связанными с потребностью в соответствии социальным ожиданиям. Это может способствовать более высокой самооценке, так как они меньше зависят от социального одобрения.

В рамках нашей выборки, респонденты, которые используют одни и те же фильтры для создания сторис в Инстаграме, имеют уровень самооценки ниже, чем те, кто использует разные фильтры. Разнообразие в выборе фильтров может также отражать большую гибкость и адаптивность в социальных взаимодействиях. Но по нашим данным, лица, которые используют определенные фильтры для создания видео в аккаунте, имеют уровень самооценки ниже, чем другие (возможно не использующие фильтров вообще, или использующие разные фильтры).

Кроме того, наблюдается тенденция, что люди с более высокой самооценкой менее заинтересованы в том, чтобы представлять себя в изменённом или улучшенном виде через фильтры; они чаще представляют себя в естественном состоянии. Возможно, уверенность в себе у этих пользователей позволяет им меньше зависеть от восприятия извне в

виртуальном пространстве и больше фокусироваться на подлинности своего онлайн-присутствия. Можно предположить, что для людей, имеющих высокий уровень самооценки, не так важно представлять себя аудитории в Инстаграм в лучшем или изменённом виде. Они могут показывать себя в естественном состоянии.

Лица с адекватной самооценкой, как правило, обладают лучшей способностью к самоанализу и саморефлексии. Это помогает им более осознанно подходить к тому, как они представляют себя в социальных медиа, что приводит к тому, что их визуализация аккаунта становится более точным выражением их личности. Кроме того люди с адекватной самооценкой чувствуют себя более уверенно в своих выборах и меньше зависят от одобрения окружающих. Это позволяет им свободно выражать себя через визуализацию своего аккаунта, не беспокоясь о том, соответствует ли их стиль или контент ожиданиям других. Адекватная самооценка способствует развитию чувства аутентичности. Люди, чувствующие себя комфортно с собой, могут использовать свои социальные медиа как платформу для истинного самовыражения, что делает их визуализацию более согласованной с их самопринятием.

Также нужно отметить, что пользователи Инстаграм, в рамках нашей выборки, которые тщательно подходят к съемке и монтажу видеороликов для публикации, имели уровень притязаний ниже, чем те, кто не делает этого. Пользователи, которые тщательно подходят к съемке и монтажу видеороликов, возможно, более сосредоточены на качестве и деталях своего виртуального образа, чем на широкомасштабных или высоких притязаниях. Они могут стремиться к совершенству в своем видеоконтенте, что потребляет значительные ресурсы времени и энергии, оставляя меньше возможностей, вероятно, для расширения своих горизонтов или стремления к более амбициозным целям вне сети.

Важно отметить, что результаты нашего исследования представляют ценность для психологов-консультантов, помогая им в более глубоком

понимании воздействия социальных сетей на психологическое благополучие клиентов. Эти данные представляют интерес для медиаресурсов, имеющих обширную аудиторию в социальных сетях. А также могут способствовать более эффективной адаптации контента к потребностям и интересам виртуальной аудитории. Более того, результаты данного исследования могут послужить основой для разработки специализированных социально-психологических программ, направленных на помощь тем, кто страдает зависимостью от социальных сетей.

Литература:

1. Антонова Н.А. О феноменологии принятия // От истоков к современности. М.: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2015. С. 5–7
2. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 228 с.
3. Козлова, Н. С. Социальная сеть «Инстаграм» как социально-психологическое явление - Молодой ученый. — 2014. — № 16 (75). — С. 387-390.